

QURILISH SOHASIDA STANDARTLASHTIRISHNING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI

Abdirayimov Azizbek Ro'ziqul o'g'li

¹Katta o'qituvchi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.
abdirayimov9191@mail.ru +99890 391-75-92

Shuxratov Azamat Shuxrat o'g'li
²Talaba, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.
azamatshuxratov01@gmail.com +99893 808-01-13
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18359195>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish materiallarini standartlashtirish, standartlarni mohiyati hamda bugungi kunda qurilish sohasida standartlashtirishning holati, ularni tadbqiq etish va ishlab chiqish bosqichlari, standartlashtirish tizimidan samarali foydalanish imkoniyatlari alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: xalqaro, milliy va davlatlararo standartlar, standartlarni ishlab chiqish va tadbqiq etish.

Kirish va tadqiqotning asoslanishi. Bugungi kunda qurilish sohasi har bir rivojlangan davlatlarda iqtisodiyot tarmog'ining eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Aholini sifatli uy-joy bilan ta'minlash, sanoat va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish qurilish ishlarining to'g'ri va samarali tashkil etilishiga bog'liq. Shu sababli qurilish sohasida standartlashtirish tizimini tadbqiq etish, rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunga kelib, O'zbekiston standartlarda xalqaro darajaga yaqinlashayotganini ko'rishimiz mumkin.

Ushbu sohada katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda:

- **13,2 mingta** xalqaro standart milliy tizimga kiritildi;
- Xalqaro standartlarga moslashish ko'rsatkichi **24,5%**dan **43,9%**gacha oshdi;
- Texnik qo'mitalar soni 36 taga yetdi;
- ISO texnik qo'mitalarida 44 nafar a'zo va 263 kuzatuvchi, IECda 4 nafar a'zo faoliyat ko'rsatmoqda;
- MGS doirasida 103 ta texnik qo'mitada ishtirok etmoqda.

Bu standartlar nafaqat mahsulot sifati, balkim eksport imkoniyatlari va biznes uchun ochiq tizimni kengaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi «**O'zbekiston — 2030**» strategiyasi to'g'risidagi **PF-158-son Farmonida** asosiy vazifalar belgilab berilgan:

- Qurilish materiallarini ishlab chiqarish hajmini **2 baravarga** ko'paytirish va yangi turdagi energiya tejankor materiallarini ishlab chiqishni kengaytirish;
- Rivojlangan davlatlarning bino-inshootlar bo'yicha qurilish xavfsizligi me'yorlari asosida yangi standartlarni joriy qilish;
- Qurilishda montaj ishlarini baholash, tekshirish va qabul qilish tizimiga xususiy sektorni keng jalb qilish;
- Elektrotexnika, mashinasozlik, to'qimachilik, kimyo, **qurilish materiallari**, metallni qayta ishlash, geologiya, energetika, bio-texnologiya, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, transport va logistika kabi yo'nalishlarda «**Izlanish va rivojlantirish**» (R&D) markazlarini tashkil etishdan iborat ekanligi asosiy vazifalar sifatida belgilab berilgan.

Bugungi kunda mamlakatimizda qurilish va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish va mahsulot ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalarining eksport salohiyatini oshirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni dunyo bozoriga olib chiqish borasida hukumatimiz tomonidan xalqaro standartlar tizimidagi tegishli chora va tadbirlar amaliyotga joriy qilinmoqda.

Bu tadbirlarni samarali amalga oshirish maqsadida ishlab chiqarish korxonalarida xalqaro ISO standartlari talablari asosida sifatni boshqarish tizimlarini joriy etish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylangan.

O'zbekistonda qurilish sohasi milliy iqtisodiyotning muhim ustuvor tarmog'i sifatida belgilangan bo'lib, so'nggi yillarda amalga oshirilgan jadal islohotlar sababli yuqori o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda.

Qurilish sohasida standartlashtirish — bu qurilish materiallari, loyihalash ishlari, qurilish jarayonlari va foydalanishga topshiriladigan obyektlarga qo'yiladigan texnik, sanitariya va xavfsizlik talablarini belgilovchi me'yorlar tizimidir. Ushbu standartlar qurilish obyektlarining mustahkamligi, uzoq muddat xizmat qilishi va inson salomatligi uchun xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi.

1-jadval

Qurilish sohasidagi mavjud standartlar

	QMQ	Qurilish me'yorlari va qoidalari	Loyihalash va qurilish talablari
	O'zDSt	Davlat standartlari	Materiallar sifati
	ISO	Xalqaro standartlar	Xalqaro moslik
	EN	Yevropa standartlari	Zamonaviy qurilish texnologiyalari

Hozirgi kunda qurilish sohasida zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida materiallardan foydalanish kengayib bormoqda. Bu esa mavjud standartlarni yangilash hamda xalqaro me'yor va me'zonlarga moslashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. O'zbekistonda ham qurilish me'yorlari va qoidalari qayta ko'rib chiqilib, ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirilmoqda. Shu bilan birga, ayrim qurilish obyektlarida standartlarga to'liq rioya qilinmasligi muammolari ham uchrab turadi.

Qurilish sohasida standartlashtirish quyidagi muhim vazifalarni bajaradi:

- ✚ qurilish ishlarining sifatini oshiradi;
- ✚ texnika va yong'in xavfsizligini ta'minlaydi;
- ✚ qurilish muddatlarini qisqartiradi;
- ✚ qurilish xarajatlarini optimallashtiradi;
- ✚ aholining yashash sharoitlarini yaxshilaydi.

Qurilish sohasida standartlashtirishning o'sishi, %

Qurilishda sifat boshqaruvi tizimi qurilish sohasida projeklarni samarali boshqarish va jadal bajarish uchun juda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Qurilish materiallari xalqaro va milliy standart talablariga mos ravishda sifat, standart, xavfsizlik, ekologik standartlar va texnik me'yoriy hujjatlar asosida baho beriladi. Qurilishda asosiy xalqaro tashkilotlar quyidagilar:

ISO - (International Organization for Standardization) – Xalqaro standartlashtirish tashkiloti;

ASTM - (American Society for Testing and Materials) – Qurilish materiallarini sinash va sinovdan o'tkazish tashkiloti;

EN - (European Norms) – Yevropa standart talablari;

BS - (British Standards) – Britaniya standart talablari.

1-rasm. Xalqaro standartlarni sohalar kesimidagi ulushi

2-jadval
Qurilish materiallari bo'yicha qo'yiladigan umumiy xalqaro talablar

Talab turi	Tavsifi	Tegishli xalqaro standartlar
Sifat	Qurilish materiallari mustahkamligi, chidamliligi va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha sinovdan o'tkazilishi kerak	ISO 9001, ASTM C150, EN 197-1
Xavfsizlik	Materiallar yong'inga chidamli, zilzilaga bardoshli va toksik bo'lmasligi lozim.	ISO 1182, ASTM, E119,
Ekologik muvofiqlik	Qurilish materiallari ekologik talablarni buzmasligi va zararli chiqindilarni kam chiqarishi lozim.	ISO 14001, LEED, BREEAM
Mustahkamlik va chidamlilik	Beton, po'lat va yog'och kabi materiallar yuk ko'tarish va bosimga bardosh berishi kerak.	ISO 22965, ASTM C39, EN 206
Radiatsiya va kimyoviy xavfsizlik	Qurilish materiallarida zararli moddalarning me'yordan oshib ketmasligi kerak.	ISO 15382, ASTM C618, EN 12457

Xalqaro standartlar sari yana bir qadam. O'zbekiston va ASTM International o'rtasida standartlashtirish sohasida hamkorlik hujjati imzolandi. Uchrashuv AQShning Vashington shahrida bo'lib o'tdi.

Hamkorlik doirasida:

- xalqaro standartlarni joriy etish;
- mahsulot sifati talablarini kuchaytirish;
- ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish masalalari kelishib olindi.

Hozirda mamlakatimizda 400 ga yaqin ASTM standartlari qo'llanilmoqda. 2026-yilda sanoat va iqtisodiyot tarmoqlari uchun yana 300 ta standart qabul qilinishi rejalashtirilgan.

Qurilish sohasida standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalarning asosiy funksiyalariga esa:

- qurilish materiallariga standart loyihalarini ishlab chiqishda manfaatdor tomonlarning taklif va xulosalarini ko'rib chiqish;
- standartlarni ishlab chiqish, kelishish, o'zgartirishlar kiritish, tahrirlash, qayta ko'rib chiqish va bekor qilish bo'yicha taklif va xulosalar tayyorlash;
- texnik qo'mitaning ish dasturiga muvofiq standartlarni ishlab chiqish, kelishish, ko'rib chiqish, davlat ro'yxatidan o'tkazish va tasdiqlashga tayyorlash;
- qurilishda standartlashtirish bo'yicha xalqaro, mintaqaviy va milliy tashkilotlarning texnik qo'mitasi faoliyatida ishtirok etish kiradi.

Xulosa va tavsiyalar. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, qurilish sohasida standartlashtirishning bugungi kundagi holati ijobiy tomonga rivojlanib bormoqda. Biroq standartlarni to'liq va qat'iy joriy etish, ularning ijrosini nazorat qilish yanada kuchaytirilishi

lozim. Faqat shundagina qurilish sohasida sifat, xavfsizlik va barqaror rivojlanishga erishish mumkin bo'ladi.

Qurilish sohasida standartlashtirishni takomillashtirish bo'yicha takliflar. Qurilish materiallari sifatini oshirish hamda xalqaro bozorga raqobatbardosh mahsulotlar chiqarishda standartlashtirish muhim vosita hisoblanadi. Bugungi kunda mavjud standartlar ko'plab sohalarda amal qilayotgan bo'lsa-da, ular zamonaviy talablarga moslashtirishni, innovatsion yondashuvlarni qo'llashni talab etadi. Shu sababli qurilish sohasida standartlashtirishni takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

1. Xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish;
2. Ekologik va energiya samaradorligi talablarini kuchaytirish;
3. Innovatsion yondashuvlarni hisobga olish;
4. Normativ hujjatlarni yangilash va tizimlashtirish;
5. Sifat nazoratini takomillashtirish;
6. Kadrlar va ilmiy tadqiqotlar salohiyatini oshirishdan iborat.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2024-yil 23-aprel, 231-son "Qurilish sohasidagi normativ hujjatlarni xalqaro va milliy (O'z DSt) standartlar bilan uyg'unlashtirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori.
3. Суслова Ю.Ю. Рыночная инфраструктура города: теория, методология, практика: монография - М.: Креативная экономика, 2007.-176 с.
4. О.А.Леонов, Н.Ж.Шкаруба, Г.Н.Темасова. Статистические методы в управлении качеством: Учебник / - 2 изд. испр. – Санкт-Петербург: Лан, 2019. -144 с.
5. Тўйчиев Н.Ч. Оптималное проектирование железобетонных конструкций // Монография. Тошкент, Фан, 1991.
6. Abdirayimov A.R., Asilova F.M., Umarov A.Q. (2023). Ishlab chiqarish korxonalarida mahsulot sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish. Eurasian Journal of Academic Research volume 3, Issue 3, March 2023. ISSN 2181-2020. 44-49 b.
7. Nazarov A.M., Abdirayimov A.R. (2021) Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish orqali mamlakat eksport salohiyatini mustahkamlashning dolzarb masalalari. Academic Research in Educational Sciences, 2(6), 310-318 b.
8. Abdirayimov A.R., Odinayev M.I., Asilova F.M. (2023). "[Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari sifat ko'rsatkichlarini sensorik baholashning sifat tahlili usullarini takomillashtirish](#)" Eurasian journal of mathematical theory and computer sciences. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-2861. 58-62 betlar
9. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi hukumat portali elektron sayti
10. www.standart.uz – O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi sayti
11. www.iso.com – Xalqaro standartlashtirish tashkiloti elektron sayti
12. www.ziyonet.uz – O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim portali elektron sayti
13. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari elektron sayti